

A APRENDIZAGEM EM FLUXO E A EDUCAÇÃO ESTÉTICO-AMBIENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Huslana Quartezana Segantini – Universidade Federal do Rio Grande – FURG
(huslanaqs@hotmail.com)

Elisabeth Brandão Schmidt – Universidade Federal do Rio Grande – FURG
(elisabethlattes@gmail.com)

E-mail para contato: huslanaqs@hotmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.7693205

RESUMO

Este artigo tem como objetivo compreender a metodologia da Aprendizagem em fluxo como colaboradora dos processos de Educação Estético-Ambiental. Para isso, realizou-se uma revisão integrativa na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no período de maio e junho de 2021. Utilizou-se as palavras-chave “Aprendizado Sequencial, Aprendizagem em Fluxo, Joseph Cornell” devido à alteração recente da nomenclatura da metodologia, de Aprendizado Sequencial para Aprendizagem em Fluxo. Foram analisadas 06 dissertações. Em todas elas a Aprendizagem em Fluxo foi utilizada como metodologia principal ou uma das metodologias, tanto em espaços formais como não formais. A metodologia proporcionou princípios estéticos como aspectos sensíveis e emocionais, relacionados ao meio ambiente, a relação com o outro e consigo mesmo, contribuindo para os processos de aprendizagem nestes espaços. Concluiu-se, portanto, que a Aprendizagem em Fluxo está em sintonia com os processos da Educação Estético-Ambiental e se faz necessária a continuação deste estudo em teses e artigos.

Palavras-chave: Aprendizagem em Fluxo. Educação Estético-Ambiental. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental (EA) exerce papel educativo importante ao promover reflexão e ação sobre o meio em que vivemos. Segundo Reigota (2012, p. 13), a EA deve priorizar a “análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos”. Essas relações foram e estão sendo modificadas pela modernidade, devido à razão instrumental ou “enfermidade da razão”, citadas por Estevez (2009), que ocasionam um desenraizamento do homem que deu início ao processo de coisificação da personalidade. Segundo o autor, os sentimentos, os gostos (estéticos) e ideais começaram a surgir então, não de forma desinteressada, lúdica e espontânea com sua realidade, mas sim a partir de ideais relacionados a fatores externos mediados pela ideologia.

Duarte JR (2010, p. 14) corrobora com esse pensamento ao sublinhar que “Desenvolver e refinar os sentidos, eis a tarefa, tanto mais urgente quanto mais o mundo contemporâneo parece mergulhar numa crise sem precedentes na história da Humanidade”. O autor, que cunhou o termo saber sensível, referindo-se ao saber que adquirimos em nosso primeiro contato com o mundo, por meio dos sentidos, antes mesmo de desenvolvermos os outros saberes, enfatiza que devemos dar atenção a esse saber primordial para que consigamos refletir sobre as bases, as quais repousam os processos educacionais, por mais especializados que se mostrem. Para isso, há, portanto, a necessidade de se desenvolver uma educação do sensível, denominada de Educação Estética; a palavra “estética” deriva do grego — *aisthesis*, “indicativa da primordial capacidade do ser humano de sentir a si próprio e ao mundo” (Ibidem, p. 13).

Ao atribuir o princípio estético aos processos de EA, cria-se por ESTÉVEZ (2009), a Educação Estético-Ambiental (EEA), onde se considera a natureza como “um meio fundamental no projeto de ações estético-educativas, concebidas sobre um enfoque holístico” (Ibidem, 2009, p. 67, tradução nossa). O autor a define como “Uma modalidade de educação em valores voltada para o cultivo e/ou resgate da natureza estética do ser humano. (...) a EEA contribui para uma formação mais integral, humanista e solidária das novas gerações, em harmonia com o ambiente natural e social” (ESTEVÉZ *In*: FREITAS; BRIZOLLA; MELLO e OLIVEIRA, 2020, p. 26, tradução nossa).

A Aprendizagem em Fluxo (AF) está sintonizada com os fundamentos da EEA ao proporcionar uma harmonia com o meio, por meio de processos educativos em contato com

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

a natureza, em espaços formais e não formais. A AF é uma metodologia criada em 1979 pelo renomado autor, educador e naturalista, Joseph Barath Cornell. Ele é fundador e presidente da Sharing Nature Worldwide, fundação que busca promover e aprofundar a conexão das pessoas com a natureza, por meio de atividades criativas, alegres e inspiradoras. As “Vivências com a Natureza” é a versão no Brasil para “Sharing Nature”. Essa tradução foi feita pelo Instituto Romã, que estuda e coordena as atividades da fundação no Brasil, representado pelas autoras Rita Mendonça e Ana Carolina Thomé Pires.

A partir dessas abordagens, este artigo tem como objetivo: Compreender a Metodologia da Aprendizagem em fluxo como colaboradora dos processos de Educação Estético-Ambiental em dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

2. METODOLOGIA

Os dados deste artigo fazem parte de uma revisão integrativa de uma dissertação de mestrado em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, RS. De acordo com Galvão; Silveira e Mendes (2008), a revisão integrativa consiste em seis passos. Para esta revisão, no primeiro passo definiu-se a questão de pesquisa “Como a Aprendizagem em Fluxo está relacionada com os processos de Educação Estético-Ambiental?” e as palavras-chaves utilizadas foram: Aprendizado Sequencial, Aprendizagem em Fluxo, Flow Learning, Joseph Cornell, utilizando-se o operador boleano “OR”, para encontrar produções que constem um dos termos. No segundo passo, amostragem ou busca na literatura, utilizou-se a base de dados Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) seguindo os critérios de inclusão: produções científicas relacionadas a Aprendizagem em Fluxo/Aprendizado Sequencial. E critérios de exclusão: produções científicas que não estejam relacionadas a EA; produções científicas que não estejam relacionadas ao ensino. No terceiro passo, as produções foram categorizadas formando uma matriz de análise, de acordo com Rodrigues; Sachinski e Martins (2022). Neste passo, também foram extraídos e delimitado os critérios de análise, definidos neste trabalho como: objetivos, metodologias e resultados. No quarto e quinto passo, esses dados foram analisados e interpretados, para no sexto passo, uma síntese do conhecimento ser apresentada.

A busca na base de dados foi realizada nos meses de maio e junho de 2022. Não se delimitou o período de pesquisa após a percepção da existência de poucas produções científicas anexadas à plataforma. Com isso, as dissertações são do período de 2007 a 2019. Nas dissertações analisadas constam o termo “Aprendizado Sequencial (AS)” pois foram desenvolvidas no período de 2007 a 2019 e recentemente, houve uma atualização do termo em inglês Flow learning para “Aprendizagem em Fluxo” e não mais “Aprendizado Sequencial”, realizada pelo Instituto Romã em 2021.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizar a busca com as palavras-chave “Aprendizado Sequencial, Aprendizagem em Fluxo, Flow Learning”, foram encontradas 08 produções científicas: 06 dissertações e 02 teses. Após análises, todas as 06 dissertações foram selecionadas pois contemplaram os critérios de inclusão. Utilizando a palavra-chave “Joseph Cornell” foram encontradas 07 produções científicas, na qual apenas 02 atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, mas não foram selecionadas por se tratarem de produções científicas já encontradas. No Quadro 1 consta as produções científicas selecionadas.

Na primeira dissertação, o autor Silva (2007, p.155) buscou “Estruturar princípios teórico-metodológicos, no âmbito da formação continuada de professores de Educação Física, acerca da educação do corpo potencializados por experiências que sejam concomitantemente lúdicas, artísticas e ecológicas em suas possibilidades de contribuição e reflexão crítica da relação entre ser humano e natureza”. O AS foi utilizado nas Práticas Corporais de Sensibilização junto à Natureza. O autor enfatiza a importância de práticas corporais que contribuam para a Educação do corpo. Pontua que há uma necessidade de ampliar essa concepção de corpo que é desenvolvida nas escolas e universidades; que a revolução da educação do corpo se dá através de uma “revolução estética, uma educação do corpo para além da racionalidade instrumental e restrita, que inclua a dimensão do ecológico, lúdico, sensível, artístico e estético” (Ibidem, p. 135); reforça, que com a educação do corpo focada no comprometimento com o coletivo, poderão surgir novos valores culturais para a construção de um outro/novo CorpoMundo.

Na segunda dissertação, Maragni (2014) analisou a oficina de formação de educadores, oferecida pelo Instituto Romã desde o ano de 2003, onde utilizaram a

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

metodologia do AS. Buscou-se saber como os participantes utilizaram essa metodologia em suas profissões, os impactos que a formação proporcionou em suas vidas profissionais e pessoais e como eles relacionam a metodologia do Joseph Cornell com a EA. Os participantes da oficina “disseram que utilizam muitas vezes e daqueles que aplicam o método em seu trabalho, 38% relataram que aplicam com adaptações (ao público, contexto), 26% aplicam as atividades, mas sem seguir o fluxo, e 18% aplicam exatamente como vivenciaram na oficina de formação” (MARAGNI, 2014, p. 85). Também relataram que utilizam o AS como metodologia em EA, por ele “priorizar experiências ao invés de informações, trabalhar com o ser humano e na melhora de suas relações (sempre em contato com a natureza), e enfatizar a inclusão da sensibilidade e da percepção como importante fator de autoconhecimento e reflexão.” (Ibidem, p. 89). A oficina promoveu aspectos sensíveis e emocionais, pois o AS “(...) desperta por meio da subjetividade, da experiência, para as questões ambientais da atualidade, focando na relação direta com a natureza, ampliando a percepção, trabalhando com as emoções e resgatando sentimentos de pertencimento ao mundo natural” (Ibidem, 2014, p. 104). A autora destaca, portanto, a importância de se desenvolver metodologias variadas e contínuas na formação de educadores, como atividades mais sensíveis no campo da EA.

Quadro 1: Dissertações selecionadas na base de dados e suas informações básicas

	TÍTULO DAS DISSERTAÇÕES	AUTOR(A)	ANO
1	CORPO E NATUREZA: perspectivas para uma Educação do CorpoMundo	SILVA, Fabiano Weber da	2007
2	A metodologia do Aprendizado Sequencial nas percepções e ações de participantes de atividades formativas em Educação Ambiental Vivencial	MARAGNI, Arianne Rabelo Brianezi	2014
3	Representações Ambientais no Ensino Fundamental e a potencialidade de construção de novos sentidos a partir das Vivências na Natureza	ASSIS, Patrícia Angela Grisa de	2014
4	Educação Ambiental na Educação Infantil: as Vivências com a Natureza no pátio da escola	ARNHOLDT, Bruna Medina Finger	2017
5	O papel educador das Unidades de Conservação perante a Educação não formal na perspectiva da Educação Ambiental Naturalista	HOROKOSKI, Gisele Francisca	2018
6	Educação Ambiental na escola como ferramenta para a ressignificação da identidade do lugar	MEDUNA, Cliciane de Souza	2019

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022)

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

Na terceira dissertação, Assis (2014, p.16) buscou conhecer “como alunos do 5º ano da E.E.B.P constroem representações sociais sobre o Rio Branco e as possibilidades do método Vivências na Natureza na construção de novos sentidos ambientais” a partir da constatação de que não há uma abordagem aprofundada sobre o Rio Branco nos materiais didáticos. Entre as metodologias, o AS contribuiu para um contato mais próximo com o Rio Branco. Como resultados, os alunos externalizaram, com sensibilidade, suas impressões sobre o meio ambiente, devido ao contato mais harmonioso com alguns aspectos sutis da natureza. A autora destaca que essas atividades são “um campo fértil para o conhecimento da realidade e para investigar as representações sociais que emergem e aquelas que são construídas no momento da interação do homem com o meio natural” (ASSIS, 2014, p. 117), uma vez que os alunos foram gradativamente interagindo mais com a natureza, criando entusiasmo e satisfação nas discussões a respeito do meio ambiente, a forma de vê-lo e respeitá-lo, promovendo também interações com os colegas.

Na quarta dissertação, Arnholdt (2017) propôs um programa de formação continuada em EA para professores de Educação Infantil, como meio de motivação e orientação da utilização dos pátios das escolas através do método do AS e das Vivências com a Natureza. Dentro desse contexto, o objetivo foi investigar a potencialidade das Vivências com a Natureza como método de EA na Educação Infantil. Os resultados demonstraram que a metodologia pode ser explorada em várias áreas de conhecimento e propostas; a importância da participação e envolvimento do corpo para a aprendizagem de crianças através da interação, socialização, participação e questionamentos. A autora também reflete sobre a importância da formação continuada, pois os professores sentiram-se instigados e motivados a refletirem sobre a exploração dos pátios enquanto ambientes de aprendizagens da EA na Educação Infantil, por meio de novos conhecimentos.

Na quinta dissertação, a autora Horokoski (2018) teve como objetivo apresentar subsídios práticos e aplicáveis para potencializar ações educativas em Unidades de Conservação (UC) e promover relações de complementação entre a educação formal e a educação não formal. O AS foi utilizado para o desenvolvimento de jogos educativos na perspectiva ambiental e histórico-cultural. Constatou-se que os jogos podem ser executados em lugares variados; os ambientes naturais nas trilhas das UC contribuem como espaços educadores não formais, pois os jogos realizados nestes ambientes, promoveram a contextualização de conteúdos científicos, o surgimento de curiosidades

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

referentes aos conteúdos histórico-culturais e a sensibilização ambiental dos alunos através do encantamento, gerando complementação dos estudos realizados no ensino formal.

Na última dissertação analisada, Meduna (2019) buscou aproximações teóricas de Joseph Cornell com Yi-Fu Tuan (Geógrafo chinês) para desenvolver as Vivências com a Natureza com o sentimento topofílico proposto por Tuan, na qual a partir da experiência na natureza, se identifica os lugares topofílicos que remetem ao amor e a afetividade. A pesquisa, portanto, teve como objetivo identificar a existência do sentimento topofílico dos estudantes, pelo lugar onde vivem. Os estudantes fotografaram os lugares com maior representatividade para produzirem um jogo de memória. Concluiu-se, que “apesar da carência de muitos recursos, principalmente de infraestrutura relacionada ao lazer, como praças, espaços coletivos para brincarem, eles gostam de morar no campo. Identificam-se e se reconhecem neste espaço” (MEDUNA, 2019, p.113). Durante a escolha dos locais para as fotografias, os participantes selecionaram os locais que eram conhecidos por todos, a partir da relação e afetividade das crianças com aqueles locais.

A partir dessas análises, é notória a presença da EEA em todas as atividades desenvolvidas, orientadas pela Aprendizagem em Fluxo (Aprendizado Sequencial), pois proporcionaram princípios estéticos relacionados aos aprendizados em relação ao meio ambiente e com o outro; aspectos sensíveis e emocionais; sensibilização sobre o ambiente e o despertar de subjetividades para questões ambientais; ampliação de percepções; cuidado com o outro; desejo de mudança de atitudes; atividades lúdicas que despertaram o interesse e emoções em estar mais próximo da natureza, resgatando-se sentimentos de pertencimento ao mundo natural; educação do corpo e valores culturais. Todos esses aprendizados contribuíram e continuarão contribuindo para o desenvolvimento integral.

Estévez (2009, p. 28) esclarece que “os valores estéticos estão presentes em todas as relações que estabelece o homem com a natureza, com os outros homens e com a sociedade em seu conjunto que, em outra dimensão, costumamos dialogar como éticas, ecológicas, etc.”, por isso a necessidade de uma reeducação do corpo, do desenvolvimento de um Saber Sensível como define Duarte JR (2006).

A AF contribui para um aprendizado além da esfera física, material, através da utilização de todos os sentidos, criando-se corpos de entendimento profundo (MENDONÇA, 2017). Ela justifica que para o conhecimento nos afetar é necessário o encantamento do próprio fenômeno natural, para além do conhecimento apenas. Cornell (2008, p. 24) afirma que “À medida que começamos a sentir o que nos une e o que é comum a todos os seres

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

vivos ao nosso redor, nossas ações tornam-se mais harmoniosas e espontâneas de modo que naturalmente nos tornamos mais conscientes das necessidades e bem estar de todos os seres vivos.” A partir desse sentimento, há uma reflexão do ambiente em que se vive, fundamental para constituir uma reflexão crítica, muito importante para os processos educacionais e principalmente para a formação cidadã.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises e reflexões, percebe-se a Aprendizagem em Fluxo como potencializadora dos processos de Educação Estético-Ambiental tanto em espaços formais como não formais. A partir da presença de princípios estéticos em todos as produções científicas, com a metodologia da AF, foi possível, portanto, sair da “armadilha paradigmática” como sugerem Guimarães e Granier (2017), indo em caminho para uma educação do sensível, por meio de vivências sensíveis, da reeducação do corpo e ressignificação de valores, como pretende a Educação Estética. Os aspectos sensíveis e emocionais que foram proporcionados, contribuem para uma aprendizagem significativa. Ressalta-se a importância de continuação do estudo da AF, analisando teses e artigos científicos que também a utilizem como metodologia, para que colabore ainda mais com os processos de Educação Estético-Ambiental.

REFERÊNCIAS

- CORNELL, J. **Vivências com a natureza 2: novas atividades para pais e educadores**. São Paulo: Aquariana, 2008.
- DUARTE JR. João-Francisco. **O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível**. 5. ed. Curitiba: Criar Edições, 2010.
- ESTÉVEZ, Pablo René. **A alternativa estética na educação**. Ed. Da FURG, 2009.
- FREITAS, Diana Paula Salomão de; BRIZOLLA, Francéli; MELLO, Elena Maria Billig; OLIVEIRA, Nara Rosane Machado de Oliveira (Org). **Experiências didático-pedagógicas com educação estético-ambiental na formação acadêmico-profissional**. Veranópolis: Diálogo Freiriano, 2020.

CAPÍTULO
II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

GUIMARÃES, Mauro; GRANIER, Noeli Borek. Educação Ambiental e os processos formativos em tempos de crise. **Revista Diálogo Educacional**. v. 17, n. 55, p. 1574-1597, out./dez. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.7213/1981-416X.17.055.DS06> Acesso em: 19 jul. 2022.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem** [online]. 2008, v. 17, n. 4, pp. 758-764. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018> Acessado: 19 jul. 2022.

MENDONÇA, Rita. **Atividades em áreas naturais** [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Ecofuturo, 2017. ISBN: 978-85-60833-23-8. Disponível em: *Atividades em Áreas Naturais – Ecofuturo*. Acesso em: 18 fev. 2022.

RODRIGUES, A. S. P.; SACHINSKI, G. P.; MARTINS, P. L. O. Contribuições da revisão integrativa para a pesquisa qualitativa em Educação. **Linhas Críticas**, [S. l.], v. 28, e40627, 2022. DOI: 10.26512/lc28202240627. Disponível em: <https://www.periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/40627>. Acesso em: 17 nov. 2022.